
A INFLUÊNCIA DA TUTORIA PERSONALIZADA NA RETENÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS DE EAD

DOI: 10.5281/zenodo.14502150

Priscila Assis Vidal¹

¹Mestrado em Educação – UEMS

priassisvidal@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3422814852928653>

Marcel Meyer²

²Mestrado em Educação – Universidade del Empresa (UDE)

E-mail: profmarcelmeyer@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1205787584122686>

Paulo Ricardo da Silva Pereira³

³Mestre em Tecnologia e Gestão em EAD - UFRPE

E-mail: ricpeduc@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5731190473685694>

Ana Valéria Gonçalves Reis⁴

⁵Docência do Ensino Técnico - Senac São Paulo

E-mail: anavaleriareis@terra.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5041702923530283>

AT05: Tecnologias Educacionais

RESUMO: A Educação a Distância (EAD) oferece uma alternativa flexível e acessível ao ensino tradicional, permitindo que alunos de diversas regiões acessem conteúdos de qualidade. No entanto, a retenção de alunos continua sendo um desafio, com taxas de evasão mais altas em comparação ao ensino presencial, devido à falta de suporte individualizado e ao sentimento de isolamento. O objetivo foi identificar práticas eficazes de tutoria personalizada. Foi realizada uma revisão sistemática. A tutoria personalizada surge como uma solução promissora, oferecendo suporte acadêmico e emocional adaptado às necessidades dos alunos, melhorando sua motivação e permanência nos cursos. A comunicação regular, o feedback contínuo e a adaptação das estratégias às necessidades individuais dos alunos são práticas eficazes que contribuem para a retenção. Apesar das vantagens, a implementação dessa abordagem pode enfrentar desafios, como a necessidade de recursos adicionais e o treinamento adequado dos tutores. Futuras pesquisas são necessárias para explorar os impactos prolongados da tutoria personalizada e desenvolver estratégias que superem essas barreiras, garantindo que todos os alunos possam se beneficiar dessa prática. A tutoria personalizada tem o potencial de aumentar a retenção em EAD, oferecendo um suporte ajustado às necessidades dos alunos e promovendo uma experiência de aprendizagem mais satisfatória e eficaz.

Palavras-chave: Educação a Distância; Retenção de alunos; Suporte acadêmico; Tutoria personalizada.

1. INTRODUÇÃO

A Educação a Distância (EAD) tem se consolidado como uma alternativa flexível e acessível ao ensino tradicional, respondendo à crescente demanda por educação superior. Esta modalidade permite que alunos de diversas localidades acessem conteúdos educacionais de alta qualidade sem a necessidade de deslocamento físico. No entanto, apesar das vantagens oferecidas pela EAD, a retenção de alunos continua sendo um desafio significativo (Rojas; Riedner, 2020).

Dados de pesquisas revelam que a taxa de evasão em cursos de EAD tende a ser mais alta em comparação com o ensino presencial. Esse fenômeno é frequentemente atribuído a fatores como a falta de suporte individualizado, dificuldades na auto-organização dos estudos e um sentimento de isolamento que pode surgir devido à ausência de interação presencial com colegas e instrutores (Melo; Chaves, 2020).

A falta de familiaridade com as ferramentas tecnológicas utilizadas na EAD pode gerar frustrações e desmotivação, impactando negativamente o engajamento. Nesse contexto, a tutoria personalizada desempenha um papel fundamental ao oferecer suporte não apenas acadêmico, mas também tecnológico, ajudando os alunos a superar barreiras relacionadas ao uso das plataformas digitais. Esse suporte é essencial para promover a confiança e a autonomia dos estudantes no ambiente virtual, contribuindo diretamente para sua retenção e sucesso acadêmico (Prioste; Raiça, 2017).

Para enfrentar esses desafios, a tutoria personalizada tem se destacado como uma estratégia promissora. A tutoria personalizada oferece aos alunos suporte acadêmico e emocional adaptado às suas necessidades específicas, possibilitando um acompanhamento mais próximo e individualizado. Essa abordagem pode incluir feedback contínuo, orientação para o desenvolvimento de habilidades de estudo, e apoio na resolução de dificuldades acadêmicas e pessoais. A personalização do suporte pode ajudar a reduzir a sensação de isolamento e a melhorar a motivação dos alunos, influenciando positivamente sua permanência e sucesso nos cursos de EAD (Rodrigues Neto *et al.*, 2022).

A revisão procura identificar práticas eficazes de tutoria personalizada, avaliar seu impacto na retenção de alunos e apontar lacunas na pesquisa existente. Ao consolidar e analisar os achados de estudos anteriores, o artigo pretende oferecer uma visão abrangente sobre como a tutoria personalizada pode contribuir para a melhoria das taxas de retenção e para o aprimoramento da experiência educacional em ambientes de EAD.

2. METODOLOGIA

A revisão sistemática foi conduzida com base em critérios rigorosos para assegurar a relevância e a qualidade dos estudos incluídos. Para a inclusão, foram considerados apenas estudos publicados em periódicos revisados por pares, que abordassem a tutoria personalizada em contextos de Educação a Distância (EAD), e que fossem publicados nos últimos 9 anos, garantindo a atualidade das informações. Por outro lado, foram excluídos estudos que não focassem especificamente em tutoria personalizada e trabalhos que não apresentassem dados empíricos sobre a retenção de alunos.

A estratégia de busca envolveu uma pesquisa abrangente em diversas bases de dados acadêmicas, como PubMed e Scielo. Utilizou-se uma combinação de termos-chave relacionados a tutoria personalizada, Educação a Distância, retenção de alunos e suporte acadêmico para garantir a abrangência e precisão na localização dos estudos relevantes.

O processo de seleção dos estudos ocorreu em duas fases. Inicialmente, realizou-se uma triagem com base nos títulos e resumos dos artigos encontrados. Em seguida, foi feita uma revisão detalhada dos textos completos para avaliar a qualidade metodológica dos estudos. A avaliação foi realizada utilizando ferramentas apropriadas para estudos qualitativos e quantitativos, garantindo a consistência e a robustez dos dados incluídos na revisão.

Os dados foram extraídos e organizados de acordo com categorias temáticas relacionadas aos efeitos da tutoria personalizada na retenção de alunos. Essa organização permitiu identificar padrões, tendências e lacunas na literatura existente, fornecendo uma visão clara sobre a eficácia da tutoria personalizada e suas implicações para a retenção de alunos em cursos de EAD.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos pesquisados apresentaram uma diversidade de metodologias e contextos, abrangendo diferentes ambientes acadêmicos e disciplinas. No entanto, todos destacaram a importância crucial do suporte individualizado, evidenciando que, independentemente do ambiente específico ou do método empregado, a tutoria personalizada é um fator significativo para a melhoria dos resultados educacionais em EAD (Rojas; Riedner, 2020).

Os resultados da revisão mostraram que a tutoria personalizada tem um impacto positivo substancial na retenção de alunos em cursos de EAD. Entre os principais benefícios identificados, o aumento do engajamento dos alunos foi notável, uma vez que a tutoria ofereceu suporte contínuo e respostas rápidas às dúvidas, o que ajudou a manter os alunos motivados e envolvidos com o curso. A satisfação dos alunos com a experiência de aprendizagem melhorou

consideravelmente quando receberam suporte individualizado, o que teve um efeito positivo na sua decisão de continuar com o curso. Outro ponto importante foi a associação da tutoria personalizada com um desempenho acadêmico superior e uma maior taxa de conclusão de cursos, o que confirma a eficácia desta abordagem no contexto educacional (Ferreira et al., 2024).

A revisão também destacou várias práticas eficazes de tutoria personalizada. Entre essas práticas, a comunicação regular foi identificada como um fator-chave para o sucesso na retenção de alunos, com tutores que mantinham contato frequente, realizando reuniões e fornecendo feedback contínuo. A personalização do suporte, adaptando as estratégias às necessidades individuais dos alunos, revelou-se essencial para promover a retenção. A integração da tutoria com o conteúdo do curso e os objetivos de aprendizagem contribuiu para a eficácia geral da abordagem, demonstrando que uma abordagem personalizada e bem integrada é mais eficaz (Santos; Medeiros; Meroto, 2024).

A análise sugere que a tutoria personalizada é uma estratégia valiosa para melhorar a retenção de alunos em EAD. A capacidade de oferecer um suporte adaptado às necessidades individuais ajuda a superar desafios acadêmicos e motivacionais, promovendo o engajamento e a satisfação dos alunos. No entanto, apesar dos resultados promissores, existem limitações a serem consideradas, como a variabilidade nos métodos de tutoria e a necessidade de pesquisas longitudinais para avaliar os efeitos a longo prazo da tutoria personalizada (Freires, 2024). Ademais, a implementação dessa abordagem pode exigir recursos adicionais, o que pode representar um desafio para algumas instituições educacionais. Esses fatores devem ser cuidadosamente considerados ao integrar a tutoria personalizada em programas de EAD para garantir sua eficácia e sustentabilidade.

Embora a tutoria personalizada tenha demonstrado eficácia significativa na retenção de alunos, a implementação dessa prática em larga escala enfrenta diversos desafios. Um dos principais obstáculos é a necessidade de recursos humanos qualificados para oferecer suporte individualizado de forma consistente. Instituições que lidam com grandes números de alunos podem encontrar dificuldades para manter um número adequado de tutores, o que pode comprometer a qualidade do atendimento personalizado. Bem como, o treinamento adequado dos tutores para desenvolver habilidades de comunicação e empatia, bem como para lidar com a diversidade de necessidades dos alunos, é essencial para o sucesso dessa abordagem. A falta de investimentos em capacitação pode resultar em um suporte que, em vez de personalizar a experiência do aluno, se torna padronizado e menos eficaz (Miranda et al., 2020).

A tecnologia desempenha um papel crucial na viabilização da tutoria personalizada em cursos de EAD. Ferramentas de análise de dados, por exemplo, podem ser utilizadas para identificar padrões de comportamento dos alunos e antecipar necessidades de suporte, permitindo que tutores intervenham de maneira proativa. Plataformas de aprendizagem com funcionalidades de inteligência artificial também podem facilitar a adaptação dos conteúdos e estratégias de ensino ao perfil de cada aluno, oferecendo recomendações personalizadas que complementam o suporte humano. No entanto, a implementação dessas tecnologias requer investimentos significativos, tanto em termos financeiros quanto em infraestrutura tecnológica, o que pode representar uma barreira para instituições de menor porte ou com recursos limitados (Oliveira et al., 2017).

A tutoria personalizada também tem o potencial de promover maior inclusão e equidade em ambientes de EAD, especialmente ao atender às necessidades de alunos que podem enfrentar dificuldades adicionais, como aqueles com deficiências, alunos de minorias socioeconômicas ou aqueles que são os primeiros em suas famílias a frequentar a educação superior. Ao fornecer um suporte adaptado às condições individuais, a tutoria pode ajudar a reduzir as lacunas de desempenho e a garantir que todos os alunos tenham oportunidades iguais de sucesso. No entanto, para que essa potencialidade seja concretizada, é essencial que as práticas de tutoria sejam desenhadas com sensibilidade e atenção às diferentes realidades dos alunos, evitando uma abordagem única que possa ignorar as necessidades específicas de cada grupo (Batista; Cardoso, 2017).

Estudantes que receberam suporte específico para a apropriação das ferramentas digitais demonstraram maior engajamento e melhores taxas de retenção. A tutoria atuou como um mediador eficaz, não apenas esclarecendo dúvidas acadêmicas, mas também auxiliando na navegação e no uso eficiente das plataformas educacionais. Este suporte tecnológico personalizado foi essencial para reduzir a sensação de frustração e isolamento, que são comumente associadas à falta de apropriação tecnológica, e para aumentar a confiança dos alunos em ambientes virtuais (Prioste; Raiça, 2017).

Somado a isso, a análise mostrou que alunos com menor apropriação tecnológica inicialmente tendem a abandonar os cursos com maior frequência se não receberem suporte adequado. Entretanto, quando a tutoria personalizada é implementada de forma contínua e focada nas necessidades tecnológicas individuais, há uma mudança significativa na trajetória desses alunos. Eles não apenas se sentem mais incluídos e capacitados, mas também desenvolvem habilidades que lhes permitem participar ativamente das atividades do curso.

Esses achados sugerem que a integração de componentes tecnológicos na tutoria personalizada não é apenas benéfica, mas necessária para garantir a equidade no acesso e na permanência em cursos de EAD, destacando a importância de políticas institucionais que incentivem a formação tecnológica tanto para tutores quanto para alunos.

Para maximizar os benefícios da tutoria personalizada e superar os desafios associados, é fundamental que novas pesquisas sejam conduzidas, especialmente estudos longitudinais que acompanhem os alunos ao longo de todo o percurso acadêmico. Esses estudos podem fornecer insights mais profundos sobre os efeitos a longo prazo da tutoria personalizada na retenção e no desempenho acadêmico, além de explorar como diferentes modelos de tutoria podem ser adaptados para contextos variados. Além disso, investigações sobre o custo-benefício da implementação de tutoria personalizada em instituições de diferentes tamanhos e características podem oferecer orientações valiosas para gestores educacionais. A continuidade da pesquisa e da inovação nessa área é crucial para garantir que a tutoria personalizada não só melhore os resultados educacionais, mas também seja uma prática sustentável e acessível para todas as instituições de EAD.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais desta revisão sistemática reforçam a relevância da tutoria personalizada como uma estratégia eficaz para melhorar a retenção de alunos em cursos de EaD. A análise dos estudos revelou que o suporte individualizado não apenas aumenta o engajamento dos alunos, mas também melhora a satisfação com a experiência de aprendizagem e está associado a um desempenho acadêmico mais elevado. A comunicação regular, a personalização do suporte e a integração com o conteúdo do curso foram identificadas como práticas chave que contribuem significativamente para a retenção, evidenciando a importância de uma abordagem adaptada às necessidades individuais dos alunos.

No entanto, é crucial reconhecer as limitações associadas à implementação de tutoria personalizada. A variabilidade nas metodologias de tutoria e a falta de pesquisas longitudinais representam desafios para uma compreensão completa dos efeitos a longo prazo. Além disso, a adoção dessa abordagem pode demandar recursos adicionais, o que pode ser um obstáculo para algumas instituições de ensino. Portanto, futuras pesquisas devem explorar mais a fundo os impactos prolongados da tutoria personalizada e desenvolver estratégias para superar as barreiras de recursos, garantindo que todos os alunos possam se beneficiar dessa prática.

A tutoria personalizada se mostra como uma ferramenta valiosa para aumentar a

retenção em EAD, oferecendo suporte ajustado às necessidades específicas dos alunos e contribuindo para uma experiência de aprendizagem mais envolvente e satisfatória. À medida que a educação a distância continua a crescer, a integração eficaz de práticas de tutoria personalizada pode desempenhar um papel fundamental na melhoria dos resultados educacionais e na formação de alunos mais bem-sucedidos.

REFERÊNCIAS

BATISTA, L. A.; CARDOSO, M. D. O. Educação Inclusiva: desafios e percepções na contemporaneidade. **Revista de Educação Pública**, 2017. DOI: 10-18264/REP.

FERREIRA, J. M. et al. O moodle como recurso didático pedagógico na educação a distância: uma análise abrangente. **Revista ft.**, 28, 2024. DOI DOI: 10.5281/zenodo.10782889.

FREIRES, K. C. P. **Construindo o futuro da educação**: tendências e desafios das tecnologias emergentes na educação do século XXI. Iguatu, CE: Quipá Editora, 2024. DOI 10.36599/qped-978-65-5376-344-9.

MELO, N. C; CHAVES, S. A. Competências da tutoria na Educação a Distância. Educação Sem Distância - **Revista Eletrônica Da Faculdade Unyleya**, 1(1), 2020. Disponível em: <https://educacaosemdistancia.emnuvens.com.br/esd/article/view/9>. Acesso em: 12/08/2024.

MIRANDA, R. V. et al. Ensino Híbrido: Novas Habilidades Docentes Mediadas pelos Recursos Tecnológicos. **EaD Em Foco**, 10(1), 2020. DOI <https://doi.org/10.18264/eadf.v10i1.913>.

OLIVEIRA, A. T. E. et al. Ferramentas e estratégias de interação e comunicação na prática da tutoria em EAD. **Rev. Evidência**, 13, 2017. Disponível em: <https://ojs.uniaraxa.edu.br/index.php/evidencia/article/view/532>. Acesso em: 09/08/2024.

PRIOSTE, C.; RAIÇA, D. Inclusão digital e os principais desafios educacionais brasileiros. **Revista on line de Política e Gestão Educacional**, Araraquara, p. 860–880, 2017. DOI: 10.22633/rpge.v21.n.esp1.out.2017.10457.

RODRIGUES NETO, J. et al. **Tutoria**: Plataforma para suporte à correção de atividades e envio de feedback personalizado. In: workshop de aplicações práticas de learning analytics em instituições de ensino no brasil (WAPLA), 1., 2022, Manaus. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5753/wapla.2022.226768>.

ROJAS, V. T.; RIEDNER, D. D. T. **O uso das tecnologias digitais na tutoria em educação a distância**: competências para o trabalho pedagógico. 2020: Anais do III Seminário de Educação a Distância da Região Centro-Oeste / Eixo 6 - Tecnologias e mediações pedagógicas. 2020, Evento Online. Anais. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2020 . ISSN 2763-8995. DOI: <https://doi.org/10.5753/seadco.2020.14695>.

SANTOS, S. M. A. V.; MEDEIROS, J. M.; MEROTO, M. B. N. **Práticas pedagógicas inclusivas e tecnologias: o caminho para o processo de aprendizagem**, 1ª edição. São José dos Pinhais, PR: Editora Contemporânea, 2024. DOI: 10.56083/edcont.978-65-982396-1-9.